

i-Diet un innovador y sencillo software para la elaboración y estimación de dietas personalizadas

Verónica González-Vigil

Gestión de Salud y Nutrición S.L., 33003 Oviedo, Spain; vgonzalez@gnssoft.es

GSN

La empresa [Gestión de Salud y Nutrición SL](#) (GNSsoft) es una empresa especializada en trasladar conocimiento en materia nutricional a elementos de software para profesionales de salud, educación e investigación con el fin de ayudar a dar solución a retos o a agilizar procesos.

Con muchos años de trayectoria, GSN apuesta por la excelencia tecnológica para diseñar y desarrollar soluciones innovadoras. Actualmente está involucrada en diferentes proyectos de investigación en los que destaca el proyecto europeo sobre nutrición personalizada, [Stance4Health](#), dentro del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. La labor de GSN en el marco del proyecto es crear una APP de recomendación nutricional personalizada para tratar de orientar al usuario hacia patrones de nutrición saludable, obtener adherencia y un empoderamiento del usuario. Su funcionamiento ha sido validado científicamente y el impacto de su uso sobre el bienestar de las personas será evaluado en el ámbito del proyecto europeo Stance4Health, durante la intervención nutricional que se realizará en adultos y en niños¹.

i-Diet

[i-Diet](#) es un software comercial creado por GSN, para la elaboración de dietas personalizadas. Se trata de un sistema destinado a profesionales del ámbito de la salud, investigación y educación, pensado como una herramienta que simplifique el trabajo, optimizando el tiempo empleado y garantizando una alta calidad de resultados.

Ha sido desarrollado bajo un enfoque científico, por un equipo multidisciplinar, contando con profesionales del sector, conocedores en profundidad de las necesidades propias de la actividad diaria, lo que ha permitido adaptarse a los requisitos reales de los usuarios. Es un sistema basado en datos fiables y validados. Algunos elementos han sido objeto de publicaciones científicas. Un ejemplo, son bases de datos de alimentos (FCDB), elemento fundamental de un software de esta naturaleza, ya que todos los cálculos parten de sus datos. Las FCDB están adaptadas al país, y han de reflejar aquellos productos de consumo habitual por los usuarios². Gracias a ellas, se pueden estimar de manera precisa los valores nutricionales necesarios y planificar un menú acorde a estos. En sus inicios, utilizaba la [FCDB del Dr. Gonzalo Martín Peña](#), la cual se basaba en alimentos españoles.

En la actualidad está actualizada y complementada con la novedosa FCDB desarrollada en el marco del proyecto Stance4Health y en la cual GSN apoyo técnicamente. S4H FCDB consta de más de 2.600 alimentos con información nutricional sobre unos 880 elementos, incluyendo nutrientes y compuestos bioactivos². El uso de esta base de datos actualmente es exclusivo dentro del marco del proyecto y como soporte complementario a la FCDB utilizada en i-Diet, ya que es fruto de la participación de la empresa en el proyecto Stance4Health. A pesar de que i-Diet presenta una interfaz sencilla y de fácil manejo, es un producto tecnológicamente avanzado ya que esta soportado por herramientas basadas en la Inteligencia Artificial para sus cálculos, fruto de un convenio de colaboración establecido con la Universidad de Oviedo y, más concretamente, con el Grupo de Investigación de Modelización Matemática de la [E. T. S. de Ingenieros de Minas](#). Actualmente, también hay una versión mexicana [i-Diet Mx](#)

El uso de esta herramienta permite al profesional practicar una nutrición personalizada. Su potente generador es capaz de diseñar dietas a medida en pocos segundos, ajustadas a la pirámide de alimentos y a los requerimientos nutricionales según su grupo de edad y género. Además, permite excluir alimentos o grupos de alimentos para ajustarse a las necesidades y gustos de cada paciente. Igualmente, permite elaborar plantillas propias y ajustarlas a distintos sujetos (por ejemplo, requerimientos deportivos, orientado a patologías, etc...) agilizando así, la tarea de revisión. Su evolución a un servicio en la nube, lo convierte en una herramienta versátil, al permitir acceder desde cualquier lugar y dispositivo. Es compatible con la mayoría de los navegadores webs y no se necesita la instalación de ningún software adicional. i-Diet garantiza una seguridad extrema implementando conexiones cifradas y los más actuales sistemas de seguridad

REFERENCIAS

1. Dello Russo, M. *et al.* The Stance4Health Project: Evaluating a Smart Personalised Nutrition Service for Gut Microbiota Modulation in Normal-and Overweight Adults and Children with Obesity, Gluten-Related Disorders or Allergy/Intolerance to Cow's Milk. *Foods* **11**, 1480 (2022).
2. Hinojosa-Nogueira, D. *et al.* Development of an Unified Food Composition Database for the European Project "Stance4Health". *Nutrients* **13**, 4206 (2021)

